

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД ВИДІВ ІЛЮСТРАЦІЙ

Бережна Поліна ¹, Брянцев Олександр ² [0000-0002-9220-0653]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна z.z.z.a637@gmail.com

² старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член спілки дизайнерів України, Україна, albrpaper@gmail.com

Анотація. В статті розглянуто історичні аспекти розвитку ілюстрації від ручної гравюри до сучасних цифрових технологій, сучасні тенденції, вплив технічного прогресу. Описано окремі види ілюстрацій, такі як реалізм, образотворча ілюстрація, концепт-арт, мультфільмовий стиль, комерційна ілюстрація, ілюстрація моди, векторна графіка, наукова ілюстрація та акварельна ілюстрація та їх ключові характеристики.

Ключові слова: ілюстрація, історія, стиль, технологія.

Ілюстрація може бути визначена як візуальне вираження, що додається до книги, газети чи іншого видання, а також як приклад, який служить для пояснення або підтвердження чогось. Термін походить від латинського «*illustratio*» і перекладається як живий опис, наочне зображення чи освітлення, що виходить від слова «*lustrare*» - висвітлювати, роз'яснювати та розглядати.

Мистецтво мініатюр у Книгах мертвих стародавнього Єгипту вважається найдавнішим прикладом ілюстрацій у книжковому мистецтві. Символіка, розміри та композиція цього давнього мистецтва становлять основу для нашого розуміння культур минулого.

У період Античності розквіт торгівлі та формування міст сприяли популяризації мистецтва, яке було присвячене міфологічним персонажам, правителям, військовим та політичним лідерам, а також національним героям. Часто мистецтво відтворювало визначні події, свята, а також уривки з літературних творів і релігійних текстів на церемоніальних посудинах. Основними формами мистецтва в той час були настінний та панельний живопис, настінні картини і мозаїки (Norman Rockwell Museum, 2023). Ілюстрації також збереглися в римській архітектурі у вигляді кам'яної різьби, яка стала важливою характеристикою архітектурного стилю.

У період Середньовіччя західна культура та мистецтво в основному функціонували в межах християнської традиції. Монастирі стали центрами культурного та інтелектуального життя того часу. Середньовічна християнська культура Ірландії може бути оцінена за допомогою видатних зразків книг, що збереглися, таких як «Книга з Дарроу», «Євангелія від Ліндесфарна», «Келлська книга» та інші. У 800 році н. е. за ініціативи Карла Великого виникає новий напрям у мистецтві, відомий як «каролінгське» мистецтво. Яскравим прикладом цього стилю є Євангеліє Годескалька (Small, 2003).

Після 1200-х років популярними витворами мистецтва стали ілюстровані молитовники, панно та фрески. Одним з перших виявів нового культурного руху є ілюмінована «Біблія Хрестоносців» (Біблія Моргана), створена в 1240 році в Північній Франції. У цій біблійі відображені сцени бойових подій, здійснено зображення поранених, а деталі відзначаються реалістичністю, включаючи конкретні види зброї, шпори, обладунки та інші атрибути.

Початок епохи Відродження та поширення гуманістичних ідей у Західній Європі відзначилися новими витоками в музиці, літературі та художньому мистецтві. Винахід друкарства Йоганнесом Гутенбергом у 1452 році, що суттєво полегшив механічний процес видавництва, створив можливість масового поширення книг. Друковані видання, замість ручних ілюстрацій, стали прикрашатися гравюрами на дереві. Інновації у поліграфії швидко поширилися з Німеччини на інші частини Європи та потім по всьому світу (Сенченко, 2021).

На початку XVIII століття мистецтво та література почали акцентувати увагу на відображенні соціальних питань, і лідером у цьому напрямі став англійський друкар і художник Вільям Гогарт (Norman Rockwell Museum, 2023). Його творчість внесла значний вклад у створення самостійних жанрів сатиричного малюнка та карикатури в області ілюстрації. В Німеччині, у той самий час, панували види бароко та рококо, що відбувалося в характеристиках книжкової ілюстрації, відмінних від англійського стилю. Тут використовувалися гравюри на сталі або міді, відзначені складною композицією та деталізованими елементами архітектури та одягу, що поєднувалися з фантастичними пейзажами. Французька книжкова ілюстрація XVIII століття також вважається впливом стилю рококо і театрального мистецтва, про що свідчить виразна експресія та патетика. Характерними рисами були також демонстративна інтимність та велика кількість алегорій та символів (Norman Rockwell Museum, 2023).

У середині XVIII століття відбувається постійне вдосконалення технологій друку, що призводить до збільшення попиту на книги, журнали та газети. Цей зростаючий інтерес до друкованих матеріалів також веде до збільшення попиту на ілюстрації для них. У другій половині XIX століття з'являється хромолітографія, техніка кольорового друку, яка використовує дерев'яні блоки. Для досягнення повнокольорового ефекту друкованих ілюстрацій використовувалася окрема кам'яна літографічна плита для кожного кольору.

Згодом фотогравірування сприяло швидкому гравіруванню ілюстрацій, оскільки не було необхідності в переносі оригінального зображення на іншу поверхню, і початкові лінії ілюстрацій залишалися в непорушному стані. Одним із видатних творців цього періоду був чеський художник Альфонс Муха, що працював у Франції та спеціалізувався на створенні рекламних плакатів і втілював принципи стилю модерн (Хаджі Бік, 2017).

У ХХ столітті прогрес технологій та покращений доступ до друкованої продукції сприяли утвердженню на ринку журналів, а разом з ними — і гравюр на дереві. Важливість ілюстрацій як гарантії успіху для друкованих видань призвела до зростання конкуренції між видавцями за послуги професійних ілюстраторів. Гонорари художників збільшувалися, а їхня слава зростала — найкращі ілюстратори ставали відомими героями громадськості, подібно акторам та відомим співакам сьогодення. Наявність ілюстрацій відомих митців у друкованих виданнях збільшувала прибутки від реклами, сприяла продажам видань та збільшувала кількість передплатників журналів.

Протягом тривалого періоду свого розвитку ілюстрація адаптувалася до різноманітних потреб, внаслідок чого сформувалася велика кількість видів. Кожен з яких використовується залежно від конкретних цілей та змісту, будь то в книзі, рекламному плакаті та інших контекстах.

Ілюстрації залежні від особливостей в рамках яких вони були створені, так реалізм — це стиль, спрямований на правильне відтворення персонажів, перспективи, гри світла і тіней та інших аспектів. У створенні реалістичної ілюстрації художник прагне максимально точно відтворити образи реального світу.

Образотворча ілюстрація — створюється для вираження самого автора і часто не несе за собою комерційної або практичної мети. Цей стиль акцентує увагу на особистому творчому баченні художника, тому він може відступати від традиційних уявлень про красу і естетику, надаючи митцеві повну творчу свободу для вираження власних ідей чи емоцій.

Концепт-арт — це напрямок, де художники створюють унікальних персонажів, а також моделюють локації, зброю, костюми та інші об'єкти для потреб реклами, відеоігор та фільмів. Концепт-художники розробляють попередні ескізи, ілюстрації, графічний дизайн і маркетингові матеріали, вносячи важливий вклад у вигадані світи та візуальний аспект проєктів.

Мультфільмовий стиль налічує сотні варіацій, починаючи від простих та спрощених фігур і ліній й закінчуючи дуже детальними та складними виконаннями. Зазвичай персонажі в цьому стилі мають нереалістичні пропорції тіла та рухи. Хоча традиційно вважається, що мультфільмовий стиль спрямований на дитячу аудиторію, він широко використовується в усіх галузях образотворчого мистецтва та дизайну, починаючи від маскотів кафе і закінчуючи дизайном упаковки для автомобільних товарів.

Комерційна ілюстрація — застосовується для просування продуктів, послуг та ідей з метою стимулювання продажів та підвищення усвідомленості серед потенційних клієнтів. Однією з характерних рис комерційного мистецтва є його масове відтворення.

Ілюстрація моди представляє собою стилізоване зображення одягу та аксесуарів, створене для комерційного використання в сфері моди. Головним чином використовується модельєрами для показу та візуалізації своїх концепцій.

Векторна графіка — це двовимірні комп'ютерні графічні зображення, які формуються за допомогою точок та кривих, утворюючи різноманітні форми. Метод створення цієї графіки дозволяє змінювати розмір зображення без втрати якості.

Наукова ілюстрація є художньо-науковою галуззю, спрямованою на представлення інформації конкретній аудиторії. Її ключові риси включають чіткість, точність та об'єктивність. Цей вид ілюстрації служить засобом систематизації візуальної інформації для створення зображень, які синтезують певну наукову інформацію, важкодоступну іншими засобами, наприклад, фотографією.

Акварельна ілюстрація створює різноманітні текстурні ефекти та відтінки кольорів за допомогою напівпрозорих шарів фарби, які розведені водою. Цей стиль часто обирається для досягнення легкого та повітряного враження від малюнка, а також для створення ілюзії відстані та перспективи (Ноаре, 2021).

Підходячи до висновку, можна підкреслити, що у ході свого розвитку ілюстрація перетворилася на різноманітну та високотехнологічну галузь, яка охоплює широкий спектр стилів і технік. Від давніх епох, де ілюстрації використовувались для супроводження різних видів літератури та в різних сферах культури, до сучасності, де вони знаходять застосування в комерційних цілях, моді, науці та інших сферах.

Різноманітні види ілюстрації відображають еволюцію смаків і уподобань, а також відповідають вимогам різних часів і культур. Технологічний прогрес вніс великий внесок у цей напрям, дозволяючи художникам використовувати різноманітні цифрові інструменти та програми для створення ілюстрацій високої якості.

Літературні джерела

1. Сенченко, М. І., & Сенченко, О. М. (2021). *Від ери Гутенберга до ери Цукерберга. Переваги і недоліки сприйняття друкованого та електронного тексту*. Ліра-К.
2. Хаджі Бік, Д. Ф. (2017) Французька книжкова ілюстрація XVIII століття. *Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XVI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів* (27-28 квітня 2017 р., Київ). Київ : КНУТД,

-
2017. Т. 1 : Сучасні матеріали і технології виробництва виробів широкого вжитку та спеціального призначення, 538-539. URL : <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9290>.
3. Hoare, A. (2021). Digital illustration styles | *The Illustrators*. URL : <https://www.theillustrators.com.au/digital-illustration-styles>.
 4. Norman Rockwell Museum. (2023). *Illustration History. Early Civilization* URL : <https://www.illustrationhistory.org/history/time-periods/early-civilization>
 5. Norman Rockwell Museum. (2023). *Illustration History: Early 18th Century*. URL : <https://www.oxfordartonline.com/page/british-visual-satire-18th-20th-centuries>
 6. Norman Rockwell Museum. (2023). *Illustration History: Late 18th Century*. URL : <https://www.illustrationhistory.org/history/time-periods/late-18th-century>
 7. Small, J. P. (2003). *The parallel worlds of classical art and text*. Cambridge: Cambridge University Press. xv URL : <https://bmcr.brynmawr.edu/2004/2004.04.18/>